

SUÍTE ESCRITA

Compondo escritas musicalizadas

*Lucas Gabriel de Souza Cruz
Belo Horizonte
cruz.lucas826@gmail.com*

Resumo: O presente trabalho apresenta uma proposta de musicalizar a escrita em Educação Matemática. Para tanto, parte-se das estruturas, das propostas e das sensações de músicas já existentes a fim de conduzir seções que discutam aspectos desta proposta. Seja o próprio interesse na musicalização de uma escrita; seja o cenário que dá suporte à proposta; sejam as técnicas, as histórias ou as sensações necessárias para esta proposta, o ato de musicalizar se faz como afetiva experimentação.

Palavras-chave: Música; Política de escrita; Educação Matemática; Filosofia da Diferença.

1 Em música porque...

No processo de um mestrado em Educação Matemática, foi tomado o cuidado de fazer com que o produzido conversasse diretamente com os afetos do campo. Nesta produção, percebeu-se a dificuldade de compor uma pesquisa em Educação Matemática junto a uma banda de música, grupo formado por instrumentos de sopro e de percussão que atuam em uma ampla variedade de situações, por meio de ampla variedade de estilos musicais. Na composição escrita da dissertação, me perguntei: “o que aconteceria se eu subvertesse a própria escrita, modificando-a e tensionando-a tão estruturalmente, que sua função se transformaria?”. A escrita poderia não se restringir somente como o meio de apresentar uma interpretação e tampouco como a externalização de um fluxo argumentativo. Ao reestruturar os intentos direcionados à escrita, seria capaz de propor tantas interpretações quanto uma composição melódica-harmônica-rítmica pode conduzir.

Por isso, assumo a potência de musicalizar a escrita como modo de experimentação no ato de escrever. Assim como Péricles Cavalcanti¹ arrisca ao afirmar que a música pode

¹ Este parágrafo inspira-se na lista composta por Péricles Cavalcanti que aponta motivos de fazer música, na canção “Música, Por Quê?” (youtu.be/L5fl634mDWQ?si=XbBpZKrQ4GJWXpFd).

vir por amor, por esporte, pelo acaso, pela sorte, pelo som, por vaidade ou pra vender pela cidade, eu arrisco ao afirmar que a escrita pode emergir tal qual. Como compor uma escrita que permita pensar, comer, dançar, chover, driblar a timidez e que seja, em si, insensata? Por esta composição, intento uma escrita que seja capaz de afetar e de ser afetada segundo cada individualidade que a atravesse. Assume-se, aqui, uma transfiguração. Não proponho uma escrita inspirada pela música e tampouco uma escrita que inspire músicas. Em verdade, proponho uma escrita que *seja* uma música.

É importante recordar-se que, conforme dito por Icles Rodrigues e Vítor Soares (2023) “se fosse só letra, música seria poesia”. Portanto, ao compor uma escrita-música, é fundamental pensar em várias camadas da composição que vão além dos próprios dizeres da escrita, valorizando o caráter polissêmico da música, isto é, sua capacidade de afetar distintos leitor-ouvinte em distintas situações de leitura-escuta.

A fim de substanciar minha proposta, o presente texto caminha por 5 seções. Cada seção é inspirada por uma música específica² e tem sua forma ou seu conteúdo diretamente conduzido pela música que a inspira. Assim é composta uma grande *suíte*, isto é, uma peça formada pela seleção de músicas que se relacionam de alguma forma. A primeira se inspira na canção “Música, Por Quê?”, de Péricles Cavalcanti, para iniciar a apresentação das potências da musicalização. Seguimos, então, para a seção inspirada por “Paisagem da Janela”, de Fernando Brant e Lô Borges, que apresenta um pouco das produções em Educação Matemática que já cumprem a proposta estética que aqui indico. A terceira seção se inspira no dobrado “Dois Corações”, de Pedro Salgado, que discute as possibilidades e condições *técnicas* da própria escrita em ser musicalizada. A quarta seção, motivada por “La Storia”, de Jacob di Haan, discute a apresentação de *narrativas* neste movimento próprio de executar uma escrita-música. A última seção, orientada por “Seis no Choro”, de Naylor Proveta, apresenta a possibilidade musical de propor distintas *sensações*.

2 Paisagem

O presente texto se origina das inquietações emergentes de uma pesquisa de mestrado em Educação Matemática junto a uma banda de música popular mineira (Cruz,

² Em cada seção, a música que a inspira terá sua referência indicada por meio de uma nota de rodapé.

2025). Buscou-se investigar, em tal pesquisa, de que modos lutas, organizações e práticas da banda poderiam aportar na constituição de educações matemáticas outras. Em meio às inquietações de uma pesquisa tão diversificada (social e matemática e cultural e escrita e artística e musical e...), busquei inspirações em outros trabalhos da Educação Matemática que se assumissem também musicais. Por isso, ao iniciar a composição deste texto, me propus a tarefa de tentar mapear outros trabalhos que assumissem a *proposta estética de musicalizar a escrita em Educação Matemática*. É importante deixar claro que o interesse nesta pesquisa não foi o uso da música com fins didáticos para aulas de Matemática, tampouco uma análise matemática de conceitos musicais. Eu buscava encontrar e analisar outros trabalhos que cumprissem a proposta estética que levanto neste presente texto.

Este tipo de contextualização estilística é importante pois constitui uma espécie de gênero escrito-musical. Icles Rodrigues (2023, p. 24) aponta que as conotações estilísticas que constituem o imaginário em torno de um gênero. Assim, é possível já imaginar o que se espera a partir do já criado e, se necessário, confrontar, propondo novas criações ao estilo de escrita. Deste modo, é possível perceber os primeiros sinais estéticos que compõem este estilo, além de apreender e aventar movimentos que conduzem uma proposta de composição.

Para tanto, no dia 2 de julho de 2025, corri até a janela³ das buscas do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e do portal SciELO. Intencionava avaliar de que maneiras artigos publicados em periódicos, teses ou dissertações propunham composições distintas de se trabalhar musicalmente uma discussão. No total, encontrei 173 trabalhos usando as mesmas palavras-chaves: matemática AND música; educação matemática AND música. Entretanto, ao ler título e resumo de cada trabalho, vi propostas didáticas, análises matemáticas; vi o GeoGebra a trabalhar questões sonoras; vi o trabalhar da História da Matemática junto à História da Música. Não vi, porém, propostas estéticas musicalizadas. Esta proposta não é, de fato, natural.

³ É descrevendo a paisagem desta janela de onde vejo que, tal qual Lô Borges em sua música “Paisagem da Janela”, busco descrever não somente o que se vê, mas também o que me afeta nesta mirada (https://youtu.be/d50EXVUzm_E?si=fmSMh_4UwkcfcOcSe).

A reação foi perceber a dificuldade de encontrar trabalhos tomando a proposta estética como critério de seleção, uma vez que, muitas vezes, a estética da escrita não é enunciada na obra em si, obrigando a leitura atenta de parte de cada uma. Por isso, assumindo que a estética deveria ser uma questão fundamental para a pessoa autora do texto desde o princípio, passei a buscar especificamente em produções de grupos de pesquisa que já assumissem estéticas outras de escrita.

Assim, fui banhar-me no trabalho realizado por João Casal (2023), pesquisador que destaca o papel assumido pela composição estética-política na escrita. Desta maneira, quando Casal (2023) fala da estética mórbida, quando ele fala das escritas sórdidas, quando ele aponta o político, eu escuto, eu acredito pois não deveria ser o normal. Inspirado por seu fluxo de seleção, decidi buscar dissertações de mestrado e teses de doutorado realizados por membros dos três grupos de pesquisa com quem Casal (2023) trabalhou: Travessia, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); Escriteiras, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); e Cronopios+, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp). Ao ler títulos, resumos e introduções, apenas dois trabalhos se valiam de uma estrutura musical enquanto proposta de escrita: a dissertação de mestrado de Bruna de Carvalho (2011) e a tese de doutorado de Eduardo Pacheco (2011). Este último, porém, enquanto um doutorado da Educação, se valia melhor enquanto enquadrado na área da Educação Musical, de forma que foi, também, desconsiderado.

O presente texto vem, portanto, compor com as propostas de Bruna de Carvalho (2011), que é pioneira neste movimento de musicalizar a escrita em Educação Matemática. Em sua dissertação de mestrado em Educação, denominada “Sinfonia #01: Licenciandos em Matemática e algumas marcas”, a autora produz uma sinfonia capaz de contar múltiplas histórias e de propor e expressar tantos afetos quanto emergiram em seu pesquisar. Cavaleira marginal, expondo seus mistérios, senhora de sua escrita, Carvalho emergirá incansavelmente ao longo deste texto de forma a explicitar sua estética musicalizada.

3 Dois Corações

Como musicalizar a escrita? Para pensar isso, carecemos discutir, inclusive, o que é *musicalizar*. Uma possível proposta: *tornar música*. Logo, arrisco: musicalizar se faz no

processo de tornar⁴. Rafael Machado (1997, p. 1) define Música como “a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som” e a divide em três partes: melodia, harmonia e ritmo, onde “melodia é a combinação de sons sucessivos. Harmonia é a combinação de sons simultâneos. Ritmo é a combinação de valores”. Efetivando a transfiguração que compõe nosso interesse, podemos tensionar a própria definição: como a escrita pode ser música, se música é som?

Assim, se busca por uma escrita que *funcione* como uma música. Para tanto, exploramos o som enquanto vibração. Desta maneira, assim como os corpos entram em ressonância com o som que os atinge, assim como pessoas surdas podem apreciar músicas pelo tato, proponho uma música que funcione pela visualidade, através de sua tradução para a escrita.

A ideia de traduzir a música para a visualidade é bem trabalhada pelos artistas Ana Clara Trópia e Lucas Bortolucci (2021). A dupla aponta a possibilidade de captar sons e, por meio de critérios definidos, ainda que subjetivos, desenvolver uma produção visual. De igual forma, busca-se uma tradução entre distintos modos de se afetar pela música, sendo afetados por sons para compor obras que podem ser visualizadas. O que proponho é uma música que se vale dos rastros afetivos na composição de conceitos, efetivando um som-leitura. Este som-leitura é, portanto, sentido. Paola Amaris Ruidíaz e Roger Miarka (2018, p. 21) propõem que “as palavras são como a música, afinal você a sente, ainda que não saiba o que é dito”. Assim, ainda que não haja som a ser ouvido, a música poderá ser sentida por meio das sensações propostas e da narrativa entregue.

Claro, há de se pensar em como efetivar tais propostas de composição. Enquanto, em peças sinfônicas apresentam linhas melódicas que caminham entre os instrumentos, as quais compõem simultaneamente a melodia e a harmonia, uma obra de voz e violão pode distinguir melhor melodia de harmonia. Se faz, pelas imprecisões, necessário apontar o cuidado ao fazer nossos afetos soarem na escrita. A prudência é parte fundamental da experimentação. Por isso, para musicalizar a escrita, não basta pretender o uso de conceitos

⁴ Toda a estrutura e ritmo desta seção é diretamente inspirada na estrutura e no ritmo, ambos muito bem definidos, do dobrado Dois Corações, de Pedro Salgado (<https://youtu.be/mMSsZ-zr1Qs?si=JmC-3N8Z8ctZ-jZt>).

musicais enquanto palavras na escrita. Não basta valer-se da repetição e chamá-la de *ritornelo*. A musicalidade emerge pela composição, independente da estética escolhida.

É assim que Bruna de Carvalho (2011) opera em sua Sinfonia#1. A musicalidade de sua escrita se inicia na estrutura da própria dissertação, uma vez que fica claro que é uma sinfonia pois as seções são movimentos, os quais ela chama de “atos”. Cada ato conta uma história própria que, quando pensada enquanto parte de uma grande obra, forma a grande narrativa que Carvalho propõe. Em suas técnicas-teóricas, a autora opera pelo retorno (o *ritornelo* em sua essência) e pelos solos teóricos. A autora define o tom da dissertação ao definir clave e escala, que é, em verdade, a pergunta que guiou sua composição. Carvalho assume as perguntas como os gatilhos para a própria escrita, onde respostas irão emergir compondo com o encadeamento melódico proposto.

Portanto, técnicas e possibilidades criativas devem estar alinhadas às potências da escrita e da música. Por isso, não basta valer-se de palavras comuns à teoria musical: é necessário compor uma escrita que funcione como uma música. Em suma, como musicalizar a escrita? Basta seguir o exemplo prático de renunciar aos significados dos conceitos e, em vez disso, operar com eles.

4 A Estória

Assumo, especialmente, a ideia de que músicas propõem estórias, isto é, pensamos sobre uma música que conta uma estória⁵ e carrega, em si, uma narrativa.

— O Cortázar me disse, uma vez, que temos que ter em conta *como* se narra a história. Para ele era importante uma narrativa que não seja pretexto para a transmissão de uma mensagem. — Subitamente, surge P., a personagem fictícia inventada por Paola Amaris-Ruidíaz e Roger Miarka (2018, p. 22). — Autor, a narrativa não é a obra de arte. Precisamos senti-la. Bem, pelo menos é o que Cortázar dizia.

Ela *sente* meus pensamentos! Assim como sinto alegrias, tristezas e tensões, é possível sentir uma mensagem. Ao compor uma música, imprimimos nela nossas intenções

⁵ Jacob di Haan propõe uma música performance. “La Storia” é uma música de uma estória que não existe. Cabe ao ouvinte propor um filme que encaixe com a narrativa apresentada. Como fazê-lo? Como reconhecer uma narrativa em uma música sem narrativa? (<https://youtu.be/vqJuqSsxwfM?si=-BvAra2AIyTKqfL2>)

e são estas intenções que serão ouvidas pelas pessoas. O próprio andamento da leitura, seja por meio de frases mais longas ou mais curtas, define tensão ou alívio. Isso, porém, nem sempre é pensado. O mesmo vale para a música? Será que a narrativa que sinto em uma música é, de fato, uma narrativa?

— Eu diria ser uma espécie de analogia. — É Emmánuel Lizcano (2006, p. 159) quem me diz neste momento. — Uma metáfora que tem função estritamente cognitiva, em que o problemático aparentam coisas mais próximas melhor maneja-las ou as modelar.

Será que não existe, de fato, uma narrativa de uma música? Quando uma pergunta é lançada, uma resposta surge para satisfazer as angústias do ouvinte (ou do compositor). É pela condução destas sensações que a narrativa emerge. A sequência de uma escala ascendente nos faz querer voar, ou sentir que estamos a correr. Conduzindo sensações, narrativas são contadas, ainda que implicitamente. Se o leitor-ouvinte será capaz de absorver a mesma história que o compositor busca imprimir é indiferente. O objetivo de ambos no momento da escrita-leitura é serem capazes de se relacionarem.

— Até porque, — Icles Rodrigues (2023, p. 17), uma nova voz que surge para complementar o que digo — músicas são polissêmicas, autor. Com isto, quero dizer que elas podem ser entendidas de maneiras diferentes e podem elas mesmas serem compostas com o objetivo de serem interpretadas de maneiras distintas pelo público, de propósito.

Por isso, precisamos ter cuidado ao lidar, tratar ou compor narrativas. Elas contarão algo ao leitor-ouvinte e nós não controlamos como este está sendo conduzido. Esta é uma atenção que é preciso ter ao compor escritas-músicas, pois estamos compondo narrativas.

Ao compor uma escrita-música, não necessariamente precisamos usar a forma narrativa para contar uma estória. Não é obrigatório explicitar diálogos, personagens, espaços ou tempos. Em verdade, fazê-lo seria nos ater às regras próprias da escrita, sem considerar a profundidade de seu caráter musicalizado. O desafio repousa, pois, em compor uma narrativa que seja rigorosa a seu modo próprio, ainda que com a cara de um artigo científico.

Contudo, um medo retorna: como me comprometer à Educação Matemática e à música em seus efeitos polissêmicos? Este medo encontra uma pista de resposta na composição de Bruna de Carvalho (2011). A autora caminha entre uma narrativa de vida-

pesquisa com tal fluidez como quem afina seu instrumento. Entre a exposição de fatos, a autora introduz seus sentimentos e suas percepções, apresentando motivos que conduziram seu caminhar de pesquisa. Sem medo de extrapolar sinais gráficos como o uso de exclamações e itálicos para mostrar os gatilhos que a movimentaram em suas vivências e em suas ideias.

Carvalho apresenta as transformações pessoais para justificar suas escolhas metodológicas e teóricas. De fato, são tais transformações que sua pesquisa. Sua vivência em pesquisa vai além do teórico, mas está também no teórico. De igual forma, vai além das conversas e relações acadêmicas, mas está também composto por elas. Seria, então, pela personificação no vivido que podemos imprimir uma narrativa à história? Seria por este meio prático onde podemos aprender a fazer emergir a narrativa em uma música?

— Autor, veja bem... — Carvalho (2011, p. 74) me explica. — Aprender a tocar o piano, como arte, não é seguir regras. Aprender não é adequar-se ao piano, mas agenciar-se com ele. — Ela, a mesma Carvalho (2011, p. 108), para e olha para o horizonte, ou mais além, dizendo — Assim, o fundamental é termos a capacidade de deixarmos-nos violentar pelas marcas, pela experiência com a diferença que nos desconstrói e nos torna outros.

5 No choro

A lágrima pode vir da alegria, da tristeza, da dor ou da raiva. É um choro romântico ou um choro pesaroso. O choro que nos faz sentir algo. O choro que é o sentimento. O choro que é efeito e afeto. O choro⁶. Ao balançar o corpo, a ressonância nos conduz. Ombros nos empurram além da escuta. A música nos abraça e nos faz imergir naquilo que nos atravessa. Percebemos e nos afetamos. Somos percebidos e afetados pelo momento mesmo de consumir a obra.

Assumir música como a criação de sensações é concordar com a ideia de que a composição é feita com e por meio de sensações (Deleuze; Guattari, 1997, p. 216).

⁶ Assumindo a multiplicidade da palavra “choro”, brinca-se com o tradicional estilo musical brasileiro, o chorinho. Para tanto, compõe-se esta seção a partir da música “Seis no Choro”, a suíte de chorinhos composta por Nailor Proveta (<https://youtu.be/FmqaKGu4q-0?si=a7BHWOBAdUWtXcwW>).

Intenciono uma composição que não busca representar a referência. Criar sensações é oferecer estímulos aos afetos. A sensação vale por si.

Sentimos no momento mesmo em que nos comprometemos com a coisa. Expandir noções para rigores além daqueles que pretensamente cerceiam subjetividades, nós compomos pela possibilidade. Pelo afeto. Pela risada! O que é uma suíte? “É um quarto com banheiro!”, alguém grita na plateia. Muitas risadas. A música começou sem um único instrumento tocar. Ouvintes e musicistas se relacionam além da música. É a primeira ressonância que cativa. Dar musicalidade à escrita. Valer-se de tempos fortes e fracos. Fazer o discurso se modificar sem precisar criar notas conceituais. Criar tensões em acordes estranhos. Fazer dançar sem quebrar os tempos. Quebrar o tempo sem tropeçar.

Bruna de Carvalho (2011, p. 19) assume o choro ao confessar:

Gritei, chorei, xinguei o professor e chorei de novo. Choro de raiva, em todas as avaliações de Análise. Não compreendia como eu não conseguia reproduzir algo em uma avaliação que era apenas eu “sentar, estudar e entender” os passos e reproduzi-los dentro da questão que era proposta. Não compreendia como eu, “inteligente”, não conseguiria dar aquele último passo. Era uma guerra: pesquisava algo que não conseguia vivenciar. Entendia aquele olhar proposto pelas rotinas de pesquisa, mas não conseguia lançar mão desse mesmo olhar naquela disciplina que, paulatinamente, colocou em xeque o rótulo de “aluna inteligente”.

A leitura nos faz compadecer, ou no mínimo entender. É uma guerra. É uma guerra que adoce corpo e desencoraja a alma. Sem brincadeiras. Apenas desabafo e respeito. Notas de campo fazem emergir vivências. Tédios, atenções, confusões e tentativas. Carvalho nos afoga em seus sentimentos ao nos relatar cada vivência. Conduz ideias, movimentos, solos, improvisos. Tudo sinfonicamente, enunciar instrumentos musicais. O corpo é o instrumento. O fazer pesquisa é o instrumento. A sensação é o instrumento.

Na incapacidade de retomar ideias e concluir pensamentos, intenta-se um desfecho corrido, trôpego e desleixado de quem não iniciou a primeira caminhada para uma escrita musicalizada capaz de afetar e de narrar por meio de técnicas bem ou mal definidas. Por meio de uma composição que variou em forma, em conteúdos, em desejos, em intenções e em abordagens, buscou-se brincar com o leitor-ouvinte para que este percebesse que compor em Educação Matemática pode se valer de algo além da escrita com os olhos, mas com o corpo de quem busca a ressonância. Entre usos e abusos, foi possível vislumbrar

sinais ou escutar ruídos de quem caminha neste processo próprio da escrita-música que é, em si, uma escrita-música, ou uma suíte, caso queira chamar.

Referências

AMARIS-RUIDIAZ, Paola; MIARKA, Roger. Escrita-corpo-experiência e literatura: que pode o escrever (na pesquisa) [em educação matemática]?. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, Santa Catarina, v. 11, n. 3, p. 13-31, 2018.

CARVALHO, Bruna Dias de. **Sinfonia #1: Licenciandos em Matemática e algumas marcas**. 2011. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2011.

CASAL, João Roberto Bêta. **Escritas em Divã: Encontros ético-estético-políticos em Educação Matemática**. 2023. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Rio Claro, 2023.

CRUZ, Lucas Gabriel de Souza Cruz. **Um dobrado em Educação Matemática: Composições junto a uma banda de música popular mineira**. 2025. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Rio Claro (SP), 2025.

DELEUZE, Giles; GUATTARI, Félix. **O que é a filosofia?** Tradução: Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 34, 1997.

LIZCANO, Emmánuel. **Metáforas que nos piensan: Sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones**. Madrid: Traficantes de sueños, 2006.

MACHADO, Rafael Coelho. **ABC musical: Princípios de Música Prática ou Elementos de Escrituração Musical**. São Paulo: Irmãos Vitale, 1997.

PACHECO, Eduardo Guedes. **Por uma (des)educação musical**. 2011. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2011.

RODRIGUES, Icles; SOARES, Vitor. **História e Música: usando música como fonte histórica**. [S. l.]: História FM, out. 2023. *Podcast*. Disponível em: <https://youtu.be/0BpA72-KUVM?si=yro2OxTDelsqIZrJ>. Acesso em: 10 jul. 2025.

RODRIGUES, Icles. **História e Música: usando música como fonte histórica**. Curitiba: Juruá Editora. (Coleção História FM). 2023.

TRÓPIA, Ana Clara; BORTOLUCCI, Lucas. **AconteSER**. YouTube, 25 dez. 2021. Disponível em: https://youtu.be/V3zsI-ERQ2w?si=ry_S6BxruOR7CeCZ. Acesso em: 9 jul. 2025.